

15. *Tutov L.A.* Человек в цифровой экономике: возможности для личностного развития // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2017. № 9 (4). С. 71—78.

С.Е. ТРОФИМОВ

Методологические приемы при проведении научного исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса*

Аннотация. В статье исследуются методологические приемы теоретического исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса (ГР НГК). Обусловлена значимость формулирования научной гипотезы исследования, ее последующего доказательства или опровержения, что необходимо для разработки научных теоретико-методологических положений. Выделены функциональное предназначение гипотезы, ее соотнесение с системным подходом, соответствие происходящим цифровым изменениям. Корректировка существующих и внедрение новых методологических приемов способствуют проработке объекта исследования на более высоком методологическом уровне. Обосновано применение гипотетико-дедуктивного метода научного исследования, который позволяет разработать новое научное направление, преобразовать теоретические положения в область практического применения за счет последовательной реализации форм и инструментов ГР НГК с учетом постоянных технологических изменений. Сделаны выводы о значимости практического подтверждения или опровержения гипотезы исследования, ее обоснования для разработки методологических положений и уточнения используемого инструментария, концентрации на наиболее значимых направлениях развития.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С.Е. Методологические приемы при проведении научного исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 141—158. DOI:

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовый комплекс, теоретическое исследование, методология, методология научного исследования, научная гипотеза исследования, системно-функциональный подход, гипотетико-дедуктивный метод.

Abstract. In article examines methodological techniques of theoretical research of state regulation of the oil and gas complex. It's due the significance of the formulation of scientific hypothesis of the research, its subsequent proof or refutation, which is necessary for the development of scientific theoretical and methodological provisions. Are highlighted the functional purpose of the hypothesis, its correlation with the system approach, compliance with the occurring digital changes. Adjustment of existing methods and introduction of new methodological techniques contributes to the development of the research object at a higher scientific and methodological level. Is justified the application of the hypothetical-deductive method of scientific research, which allows developing a new scientific direction, transforming theoretical provisions into the field of practical application due to the consistent implementation of forms and tools of state regulation of the oil and gas complex taking into account constant technological changes. Conclusions were drawn about the significance of practical confirmation or refutation of the research hypothesis, its substantiation for the development of methodological provisions and refinement of the tools used, concentration in the most significant areas of development.

Keywords: state regulation, oil and gas complex, theoretical research, methodology, methodology of scientific research, scientific hypothesis of the research, system-functional approach, hypothetical-deductive method.

УДК 338.45:622.3(470)
ББК 60.82

Введение

Научная гипотеза исследования на своем первоначальном этапе может не предполагать доказательства, а служить отправной точкой для получения первоначальных результатов, т. е. определенным ориентиром для проверки полученных выводов. После ее про-

ведения разработанные предложения представляют собой результаты всего исследования; теория и практика здесь должны идти рядом [14]. Ход исследования должен быть направлен на ее доказательство и предполагает сделанные выводы и рекомендации, соответствующие реальным фактам. Гипотеза — как фундаментальное положение — должна быть подтверждена или опровергнута, должна позволять лучше понять те явления и события, для которых она служит причиной, исследовать их и применить на практике. То есть фактически происходит разделение на этапы, первый и заключительный из которых представляют собой причину и итоговое следствие, показывают источники формирования вопроса и новые пути его решения, в том числе за счет приведения к относительно более элементарным разделам, облегчающим понимание конечных выводов, являющих собой следствие первоначальных данных. Кроме того, отдельные моменты в рамках исследования можно дополнить, просто предполагая их существование.

Научная гипотеза исследования

Научная гипотеза не может быть ограничена строго определенными рамками, однако должна соответствовать цели и задачам. В отдельных случаях целесообразно учитывать неизвестные факторы как определяющие формирование объекта исследования, а также проводить сравнение с имеющимися фактами. Некое обтекаемое предположение должно войти в строго очерченные контуры, равно как и непосредственные явления — быть описаны научным языком. Интуитивное предположение должно быть подтверждено или опровергнуто за счет известных методологических приемов; оно опирается или на известные события и факты с выведением необходимых тенденций, или разработанная теория функционирует в соответствии с существующими экономическими законами, т. е. фактически служит для объяснения возникших вопросов и методов их решения, применения новых методологических приемов к фактической ситуации. Научные выводы должны соответствовать реальному положению вещей. Изучение причинно-следственных связей невозможно без, собственно, поиска причин явления, понимания предполагаемых направлений и сценариев развития, когда указанные причины будут взаимодействовать с внешней средой и друг с другом, а также сверки прогнозных значений с фактическими пока-

зателями. При разработке гипотезы исходные причины могут не выводиться за счет методологических приемов, а предполагаться как данность: это возможно при условии, если итоговые результаты будут вытекать из первоначальных предположений и соответствовать им. Данные предположения должны служить исходным этапом, определяющим ориентиром при выборе принципов, методов и подходов, оправдывать дальнейший ход исследования [17; 19]. Методологическая цепочка «предположение → сопоставление → проверка» неоднократно доказывала свою эффективность; из нее могут извлекаться выводы, которые напрямую не связаны с исследованием, однако весьма существенно дополняют его. Одни и те же методологические приемы в отношении различных данных могут давать кардинально отличные друг от друга результаты, которые, однако, придают исследованию целостность. Полученные результаты должны быть строго сопоставимы друг с другом и первоначальными условиями, подтверждаться теорией и практикой [1; 5; 7; 12].

Гипотеза может быть доказана на промежуточном этапе исследования, из нее могут извлекаться отдельные аспекты, необходимые для его проведения, что должно способствовать большей точности в выявлении причинно-следственных связей и их последствий. Научная теория должна содействовать объяснению и описанию происходящих событий, а итоговые результаты — проверяться действительностью. Исходные причины напрямую связаны с объектом исследования и через ряд промежуточных этапов — с его результатами.

Научное исследование предполагает под собой систематизацию и жесткое обоснование произведенной аналитики, а его гипотеза, из которой могут выводиться как отдельные факты, так и связующие звенья — непосредственно воздействует на объект исследования и характеризует его. Она должна соответствовать существующим общеэкономическим законам, объяснять в целом причинно-следственную цепочку исследования, его последовательность. Гипотеза может подразумевать наличие нескольких доказательств ее истинности, что не отменяет лаконичности и достоверности; к тому же ее доказательство должно иметь возможность практического применения в том случае, если оно реально, что подтверждает истинность или ложность. В ходе научного исследования должны быть показаны причины рассматриваемых вопросов, возможно изу-

чение вероятности появления новых, их негативный эффект; объяснение должно быть емким и понятным, связующие элементы — логичными и обоснованными [15].

Научная гипотеза оказывает непосредственное влияние на ход проведения исследования, помогает в его осуществлении, открывает возможности для дальнейших научных работ в данном направлении. Последовательность изложения должна существенно упрощать работу. Кроме того, необходимо обоснование в отношении использования тех или иных подходов, преимуществ приводимых примеров над остальными. Гипотеза предваряет собой практику, позволяет уточнить существующее положение вещей, в результате которого возможно создание новой научной теории и предварительные возможности ее применения, т. е. трансформация теории в практические аспекты [9; 16].

Методология позволяет упорядочить ряд разрозненных событий и явлений, которые не состыковываются между собой, однако оказывают прямое или опосредованное воздействие на конечные результаты. Их достижение может быть осуществлено не с первого раза: полученные из гипотезы выводы сравниваются с фактическим состоянием наблюдаемого объекта, при необходимости корректируются и вновь сопоставляются с реальностью. Методология здесь предполагает переход от простого к сложному: выводы и результаты от наиболее простой гипотезы получаются относительно более несложным путем, впоследствии в первоначальное предположение вносятся усложняющие элементы, после чего гипотеза вновь проходит практическую проверку. Данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока полученные итоги не придут в соответствие с реальным положением дел.

Гипотеза должна отражать существующий или предполагаемый порядок вещей, охватывать максимально возможное число аспектов, имеющих непосредственное отношение к объекту исследования, что в конечном итоге способствует появлению новых выводов и рекомендаций, показывающих ее истинность или ложность. По сути, она представляет собой предположение, часть которого основана на интуитивном понимании объекта и дальнейшем выведении изначально, возможно, даже и не предполагавшихся результатов. Таким образом могут происходить выделение наиболее значимых доказательств из общего числа и устранение ненужных за

счет соединения необходимых. В результате этого появляется первоначальный вариант теоретических положений, который в процессе дальнейшей работы подлежит уточнению и последующему вхождению в исследование как его ключевой основы. Фактически из первоначального предположения появляются конкретные выводы, а само предположение может оказаться требующим доказательства конкретным явлением, которое, однако, может подлежать дальнейшему изучению.

Методология позволяет не только подтвердить или опровергнуть гипотезу, но и установить причину возникновения рассматриваемых вопросов. Именно причинно-следственные связи способствуют нахождению их решения, практической проверке и вероятности расхождения с теорией, трансформации для перехода на качественно новый уровень развития. Тем не менее, вновь возникающие явления и события могут способствовать последующему опровержению первоначальной, уже доказанной гипотезы, в том числе в силу расхождения теоретической основы и практического применения. Подлинное доказательство гипотезы должно сочетаться с отсутствием примеров ее ложности, а также по своей сути может быть как прямым, так и косвенным. При этом следует учитывать сопротивление окружающей среды и возможные расхождения, которые могут проявляться только с течением времени.

Выявление действительных причин происходящих событий, признаков их реализации на практике и разрешение текущих усложнений за счет оптимальных подходов — по своей сути, основа для проведения научного исследования. Даже невероятные предположения могут нести в себе рациональное зерно. Из разрабатываемых практических рекомендаций можно провести ряд аналогий к фактическим действиям и событиям, которые выводятся логическим или иным образом. Полученные в ходе исследования доказательства должны быть точно обоснованы, поскольку неподтверждение гипотезы приведет к тому, что выводы исследования не будут соответствовать реальному положению вещей.

Гипотеза должна объяснять подобное реальное положение дел, не противопоставлять себя им, соответствовать прошедшему опыту в выбранной теме, а также иметь в качестве своих следствий и другие выводы, которые будут иметь место в действительности и оказывать в данном случае воздействие на национальную экономику.

ку. Не связанные, на первый взгляд, между собой события могут быть тесно переплетены на некотором другом уровне. Научное предположение необходимо для подтверждения большей части событий в рамках объекта исследования, что способствует определенной зависимости друг от друга отдельных из них.

Множество совпадений может являться отдельным примером для общеэкономических законов, однако не доказательством их, а научная гипотеза, верная на относительно коротком промежутке времени, необязательно будет подтверждена в течение продолжительного временного горизонта. Фактически все подвержено масштабированию: не связанные между собой явления развиваются по сходным траекториям. Доказательство предположения основывается на совпадении выводов исследования с действительностью. При этом на объект и предмет вопроса может влиять множество факторовных обстоятельств, не поддающихся прогнозированию. К тому же ошибочные выводы вполне могут состыковываться с отдельными событиями, однако не отражать всю картину целиком или иметь несколько значений. Случайность должна закладываться в природу исследования, при этом соответствовать как теории, так и практике: в эту категорию входят также сходство и подобие отдельных явлений с другими.

К вопросу исследования следует подходить с позиции системности, так как невозможно все объяснить случайностью [11]. Несмотря на достоверность определения причины, она может оказаться не единственной как в период проведения работы, так и в своем последующем развитии. Сопоставление необязательно будет иметь отношение к реальным фактам: гипотеза должна по возможности охватывать все аспекты объекта исследования, выявлять его новые стороны, а также соотноситься с уже известными положениями. Стоит учитывать, что все последующие исследования в данной области могут значительно расширить и углубить непосредственно как сам объект, так и его вопросы, отраженные в работе.

На текущем этапе гипотеза может идти вразрез с реальным положением дел, однако впоследствии подтверждать их, что подразумевает сложность взаимосвязей в современном мире. В исследовании необходимо постараться исключить внутренние противоречия, которые придают излишнюю разрозненность. Уже отвергнутые предположения способны впоследствии подтвердиться на практике

ввиду происходящих изменений. Отдельные общеэкономические законы могут частично совпадать между собой, соответственно, результаты исследований в данной области будут сходными друг с другом и охватывать практически все направления развития, касающиеся объекта, а научная гипотеза должна подтверждать ключевые факты, которые соответствуют существующим теоретическим положениям.

Полученный опыт может корректировать и дополнять гипотезу, однако не является при этом единственным основанием для ее подтверждения. Одни и те же события могут быть интерпретированы по-разному, соответственно, единственное обоснование не всегда отвечает критериям всеобъемлющего доказательства. Различные причины способны нести за собой одни и те же следствия, равно как и наоборот, а значит, на первоначальном этапе научных гипотез может быть несколько — до той поры, когда будет найдена единственная, полностью удовлетворяющая условиям и текущим событиям. В случае большего охвата в подобных предположениях представленных условий и событий, чем целесообразно отразить в исследовании, излишний материал возможно удалить, чтобы не размывать общую картину. Следует учитывать, что отдельные, отличающиеся друг от друга научные предположения обычно не приводят к идентичным или сходным итогам, равно как и вариант наличия множественности причин рассматриваемого явления, из которых определить одну или несколько определяющих не представляется возможным.

Функцией гипотезы не является одно лишь научное объяснение рассматриваемых фактов и событий, которые показывают только вероятность ее подтверждения; она должна полностью соответствовать объекту исследования, вмещать в себя передовой опыт и ключевые направления развития, впоследствии разветвленные на причинно-следственные связи, задавать ему первоначальный ход, при этом охватывая все изучаемые аспекты. Отдельные причины рассматриваемых вопросов по своей сути могут представлять собой сообщающиеся сосуды, которые необходимо рассматривать в своем единстве. Методология позволяет выявлять факторы, которых недостаточно для того, чтобы посмотреть на общую картину, разграничить явления и события, не дать им оказаться на стыке между собой.

Методологические приемы проведения научного исследования

Многие разделы экономики сегодня находятся в начале своего пути. Разработка форм и инструментов государственного регулирования (ГР) позволяет подкорректировать направления экономически устойчивого развития, в частности, за счет уточнения причин возникающих событий, аспектов воздействия на них и разработки новых. Это является плацдармом для определения совокупности тех факторов, которые оказывают действительное воздействие на изучаемые общественно-экономические процессы, степени их взаимодействия друг с другом, что и обеспечивает их сложность, определение истинных причин которых является неотъемлемой частью методологически выверенного научного исследования. Причины могут быть подобраны за счет перебора различных сочетаний, что возможно без формулирования научной гипотезы.

Несмотря на доказательство общеэкономических законов, ввиду постоянных изменений они не во всех случаях показывают свою пригодность. В отношении большинства из них разработано множество прямых и косвенных исключений. Причина может быть выявлена на основании того факта, что ни одна другая не подходит. Научное исследование должно ставить перед собой цель ввести фундаментально новые теоретические и практические положения, прирастить научное знание в конкретных аспектах, однако не добавлять того, чего не может быть на самом деле; основные положения должны логично вытекать одно из другого.

Развитие ключевых показателей целесообразно рассматривать в своей динамике, что способствует более точному выявлению причин и следствий из них. Выводы должны соответствовать установленным ранее явлениям, а доказательство — быть всеобъемлющим и достаточным, при этом стоит помнить о вероятности возможных ошибок, которые могут образовываться в результате непрекращающихся изменений.

Из разработанных рекомендаций затем могут быть выведены другие следствия и проведены дальнейшие исследования. Множество событий возникает в результате относительно понятных явлений или законов и накопленных последствий от их функционирования. Часть внешних противодействий по своей природе обладает разрушительным воздействием. Краткосрочные события могут

нести за собой эффект, который закрепится навсегда. Их причины иногда возникают по спирали нарастающим итогом: фактически они вызываются постоянными изменениями, причем могут даже не быть взаимосвязаны друг с другом, однако в их результате возникает корректировка направления движения. Обычно все зависит от первоначального толчка: его итоги в совокупности с сопутствующими изменениями могут продолжаться на протяжении всего развития.

Противодействие должно не только не тормозить движение, а стимулировать и подталкивать его, искать новые пути развития к достижению поставленных целей, т. е. все противодействия должны идти на пользу. Именно скорость и постоянство происходящих изменений обеспечивают темпы дальнейшего развития. На экономически устойчивое развитие государства влияет колоссальное количество факторов: множественность причин и главные из них в конкретный момент определяют текущее состояние и сценарии развития [20; 21].

Прошедшие факторы значительно влияют на настоящий этап, при этом их воздействие может осуществляться в течение длительного времени. Одни могут постепенно угасать, другие — планомерно или рывками наращивать свое влияние, причем их совокупность будет раскручивать своеобразную положительную спираль, которая образуется в результате однонаправленного применения совместных факторов. Воздействие может продолжаться и в том случае, когда первоначальные причины прекратят свое существование; если же оно является постоянным, то фактически повышает свое влияние. Отдельный аспект, имеющий длительное воздействие, может состоять из множества факторов, параллельно или последовательно соединенных между собой, в результате чего его образующих. В данном контексте ГР представляет собой совокупность предыдущих условий, методов, форм и инструментов регулирования на протяжении длительного времени в контексте общеэкономического развития государства, а также те конкретные и предполагаемые действия, которые предпринимаются на настоящем этапе. Полученные результаты должны количественно и качественно превосходить предыдущие, что обеспечивает экономически устойчивое развитие.

Чтобы добиваться качественно новых изменений, целесообразно регулирующее воздействие сделать постоянным, без остано-

вок и ограничений по времени. Даже относительно небольшой прирост в своем постоянстве в течение определенного времени может принести очень значимый результат, оказывающий серьезное влияние на протекающие процессы. Действие подобного кумулятивного эффекта достаточно сложно поддается прогнозированию, так как изначально может быть неизвестен момент, когда он прекратится или перестанут влиять наиболее существенные факторы. Однако не следует недооценивать разнообразие методологических приемов: отдельные из них в своей совокупности могут обеспечить достижение необходимого результата. Полученные на основании исследования выводы должны быть основаны на детальном анализе причинно-следственных цепочек, их разделений и разграничений по отношению друг к другу: важно постоянство регулирующего воздействия, обеспечивающее планомерное соединение получаемых результатов с прошедшими и накапливающее кумулятивный эффект. При этом применение отдельных форм и инструментов возможно только в теории: на практике их реализация оказывается невозможной, бессмысленной или недопустимой.

Очень важна скорость происходящих изменений, особенно в условиях цифровизации: то, что актуально сейчас, через короткое время может оказаться нецелесообразным, важно соответствовать требованиям времени. Совокупные изменения не могут быть постоянными в единицу времени: они всегда отличаются по степени и значению, причем меняются как первоначальные условия, так и сопутствующие регулированию обстоятельства. Все процессы развития экономики и ГР в прошлом привели к настоящему моменту. Экономически устойчивое развитие зависит от множества факторов, часть из которых является естественным продолжением друг друга. Их точная настройка и корректировка представляют собой ключевую задачу ГР, органично дополняющего в своем единстве объект регулирования.

Причинно-следственные цепочки также находятся в своем непрерывном изменении. Ключевые события и явления могут быть разложены на детальные факторы, образующие их. Фактически в любой момент на объект регулирования влияют конкретная сила и совокупность предшествующих условий; объект регулирования должен рассматриваться как единое целое, в котором даже возможные исключения органично дополняют общее. К тому же, это явля-

ется обоснованным с методологических позиций: именно единый объект легче рассматривать как объединение разнонаправленных сил, на него воздействующих. Полученные в ходе исследования выводы также целесообразно изложить в логически обоснованном порядке как прямое отражение предшествующего процесса.

Изменения затрагивают как факторы, так и степень их влияния, соответственно, в зависимости от этого корректируются и дальнейшие выводы. Причины сами становятся происходящими изменениями: необходимо понимать их природу, содействовать им для достижения главных целей; различие между состояниями в определенные моменты времени не представляет собой разницу. Регулирующее воздействие не может быть одинаково на протяжении длительного периода в силу влияния остающихся фактических изменений. Полученные выводы могут настолько трансформировать ситуацию, что она никогда не сможет вернуться к своей первопричине. Противодействия негативного характера необходимо устранять для ускорения достижения результатов, к которому также приводит повторение успешных регулирующих инициатив.

Отдельные факторы влияния могут оказываться постоянными, и в совокупности с возникающими изменениями образовывать целостную поэтапность производимых действий от первоначальных условий до заключительных последствий без отвлечения на мало значимые детали. Исходное состояние следует воспринимать как данность, при этом может не происходить каких-то следствий, если определенным образом не воздействовать на него. Однако происходящие события не могут представлять собой строгую этапность действий и являться стартовой причиной для происходящих изменений, которая обычно кроется глубоко внутри: последовательность событий не является постоянной величиной и может существенно варьироваться, однако она может быть сходна с другими аналогичными случаями и представлять собой вариант масштабируемости однотипных причинно-следственных цепочек. Даже экономически устойчивое развитие не может являться основанием для предположения о том, что отдельные факторы, формирующие его, представляют собой определенные взаимозависимые компоненты или частный случай причины и следствия. Обычно на объект влияют либо постоянно оказывающие воздействие факторы, либо совокупность изменений.

Устранение противодействий является значимым аспектом быстрого достижения необходимых результатов, для которого также необходимы исходное первоначальное положение, внешние и внутренние условия, опыт и профессионализм исполнителей. Следует закладывать в стратегические программы развития ошибки при анализе и прогнозировании. Первоначальное положение также зависит от множества факторов, соответственно, ключевое значение играет скорость происходящих изменений, основанная в том числе на изменениях, вытекающих одно из другого. Для понимания дальнейшего развития объекта исследования необходимо доскональное изучение как первоначальных причин окружающего воздействия, так и всех этапов происходящих изменений. Данные первоисточники не всегда выводятся логическим путем, однако влияние происходящих изменений обычно может уточняться необходимым образом [8]. На экономически устойчивое развитие непосредственное влияние оказывают многократно повторяющиеся успешные формы и инструменты ГР; оно образуется за счет именно постоянства прилагаемых усилий, каждое последующее из которых основано на предыдущих. На коротком промежутке времени изменения могут казаться незначительными, однако их непрерывность приносит колоссальные результаты.

Выводы и рекомендации

Разработанные в ходе исследования выводы со временем могут потерять свою актуальность ввиду происходящих изменений законодательства, окружающих событий и т. д. К тому же могут трансформироваться само понимание объекта исследования и степень его влияния на экономику или окружающие процессы. Это происходит потому, что на него одновременно оказывает влияние множество факторов, каждый из которых функционирует в соответствии с собственным развитием, вступающих во взаимодействие друг с другом на отдельных этапах. Кроме того, результирующие итоги сочетаются с исходными причинами и образуют новые условия, обеспечивающие переход на качественно следующий уровень развития.

Отдельные события и явления можно предсказать, полагаясь на прошедший опыт, однако при этом они не будут являться общей тенденцией, хотя основаны на причинно-следственных связях. Их

можно определить относительно простым образом, соотнеся впоследствии полученные итоги с первоначальными прогнозами. Несмотря на внутреннее противодействие, они занимают определенную нишу и могут представлять собой как различные следствия единого фактора, так и единое следствие, возникшее в результате множества факторов и среды, их формирующих. Обычно, чтобы определить первоначальные условия, необходимо пройти несколько этапов в исследовании. Большинство экономических явлений можно показать как частный пример общеэкономических законов и их взаимодействия в определенных условиях. Несмотря на всю корректность регулирования, стоит учитывать, что подобные первоначальные условия сформировались преимущественно случайно, под воздействием тех факторов, которые либо не были учтены, либо не поддаются регулированию. Кроме того, отдельные из них нельзя подстроить под существующие экономические тенденции и приспособить под методологическое обоснование.

Взаимодействие различных факторов в экономике осуществляется не в одной и той же степени. Определить тенденции в первоначальных условиях зачастую под силу только самым современным компьютерам, однако выводы из них обычно поддаются методологическим приемам. Совокупность конечных условий возможно подвести под единое, правильным образом выстроенное обоснование, которое станет основой для дальнейшего развития. Полученные в результате исследования выводы со временем могут стать первоисточниками для новых научных исследований, обращающих внешние и внутренние факторы в свою пользу. Во многом экономически устойчивое развитие определяют прошедший опыт, текущие условия, исключения и случайность, а также внутренняя надежность, сопутствующая принимаемым регулирующим решениям.

Причинно-следственные связи возможно обнаружить далеко не во всех случаях. Полученные в результате исследования доказательства должны работать на практике, показывать применимость результатов, а не отвергать их. Исключениями считаются те обстоятельства, которые не работают при данных условиях, а также не объяснены действующими методологией или законодательством. Исключения могут не происходить при повторении одних и тех же условий, что возможно воспринимать как данность либо подкорректировать регулирующие меры в данном направлении, которые не

должны быть взаимоисключающими. Общеэкономические законы могут выводиться на основании устранения всего ненужного, а также работать только в течение определенного временного горизонта. Целесообразно уточнить необходимость и достаточность первоначальных факторов для их существования, а также скорректировать в соответствии с целью и обстоятельствами подходы и методы исследования, что позволяет в перспективе наращивать результаты в сложной прогрессии, в большей степени адаптировать их к изменяющимся условиям, а также устранять ошибочные заключения.

В отдельных аспектах случайная составляющая может играть настолько значительную роль, что ее следует воспринимать как данность, а также постараться снизить за счет более совершенных методик. К тому же эти аспекты вполне могут зависеть не от каких-то определенных причин, а возникать ввиду взаимодействия исключительно переменных факторов. За счет устранения случайной составляющей остаются следствия уже известных причин, ее можно рассчитывать, основываясь, в частности, на вероятностном подходе, который позволяет обнаруживать независимые друг от друга события.

Государственная политика должна основываться не на прогнозах, а на конкретных факторах и событиях, позволяющих выявлять проблемы, своевременно устранять их и служить материалом для проведения новых исследований [2; 3; 4; 6; 10; 13]. Конкретика имеет преимущество перед точно выверенными абстрактными расчетами, она должна лежать в основе мер регулирующего характера. Прошедший опыт позволяет принимать более взвешенные управленческие решения, основанные на профессионализме, а не на случайных совпадениях. Регулирующие меры всегда должны основываться на максимально полной и достоверной информации. Научное исследование может опираться на положения, представляющие собой выводы из общеэкономических законов и ключевых событий, которые также обладают точностью и своевременностью. Синтез данных выводов и производные от них ответвления будут являться ключевыми научными результатами, которые могут расширить область исследования [18].

Литература

1. *Блауг М.* Методология экономической науки или как экономисты объясняют. М.: Вопросы экономики, 2004. 416 с.
2. *Бушуев В.В., Громов А.И.* Энергетическая стратегия — 2050: методология, вызовы, возможности // Энергетическая политика. 2013. № 2. С. 11—19.
3. *Винокуров М.А.* Роль государства в корректировке модели экономического роста России. СПб.: Питер, 2014. 192 с.
4. *Гарипов В.З.* Государственный подход — фундамент нефтяной отрасли // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 1. С. 10—16.
5. *Гегель Г.* Наука логики. М.: АСТ, 2019. 912 с.
6. *Глазьев С.Ю.* Рынок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М.: Книжный мир, 2018. 768 с.
7. *Джевонс У.С.* Основы науки. Трактат о логике и научном методе. М.: Либроком, 2016. 744 с.
8. *Зиновьев А.А.* Фактор понимания. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. 528 с.
9. *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2015. 320 с.
10. *Медведев Д.А.* Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5—30.
11. *Мелентьев Л.А.* Методология системных исследований в энергетике. Избранные труды. М.: Наука, 1995. 300 с.
12. *Милль Дж.С.* Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М.: ЛЕНАНД, 2011. 828 с.
13. *Некипелов А.Д., Ивантер В.В., Глазьев С.Ю.* Приоритеты долгосрочного социально-экономического развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6. С. 18—31.
14. *Поппер К.* Предположения и опровержения. Рост научного знания. М.: АСТ, 2008. 638 с.
15. *Рузавин Г.И.* Методология научного познания. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 287 с.

16. *Тоффлер Э.* Третья волна. М.: АСТ, 2010. 784 с.
17. *Трофимов С.Е.* Диалектические принципы в исследовании вопросов государственного регулирования нефтегазового комплекса // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2022. № 1. С. 20—28.
18. *Трофимов С.Е.* Методологические основы государственного регулирования нефтегазового комплекса России. М.: ИНФРА-М, 2022. 314 с.
19. *Трофимов С.Е.* Методологические принципы государственного регулирования нефтегазового комплекса // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 5. С. 66—74.
20. *Уэст Дж.* Масштаб: Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний. М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2018. 512 с.
21. *Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W.* The Limits to Growth. N. Y.: Universe Books, 1972. 205 p.

References

1. *Blaug M.* Metodologiya ekonomicheskoy nauki ili kak ekonomisty ob"yas-nyayut. М.: Voprosy ekonomiki, 2004. 416 p.
2. *Bushuev V.V., Gromov A.I.* Energeticheskaya strategiya — 2050: metodologiya, vyzovy, vozmozhnosti // Energeticheskaya politika. 2013. № 2. P. 11—19.
3. *Vinokurov M.A.* Rol' gosudarstva v korrektyrovke modeli ekonomicheskogo rosta Rossii. SPb.: Piter, 2014. 192 p.
4. *Garipov V.Z.* Gosudarstvennyy podkhod — fundament neftyanoy otrasli // Na-uka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefiti i nefteproduktov. 2017. Vol. 7. № 1. P. 10—16.
5. *Gegel' G.* Nauka logiki. М.: AST, 2019. 912 p.
6. *Glaz'ev S.Yu.* Ryvok v budushchee. Rossiya v novykh tekhnologicheskoy i mirokhozayaystvennom ukladakh. М.: Knizhnyy mir, 2018. 768 p.
7. *Dzhevons U.S.* Osnovy nauki. Traktat o logike i nauchnom metode. М.: Librokom, 2016. 744 p.

8. *Zinov'ev A.A.* Faktor ponimaniya. M.: Algoritm, Eksmo, 2006. 528 p.
9. *Kun T.* Struktura nauchnykh revolyutsiy. M.: AST, 2015. 320 p.
10. *Medvedev D.A.* Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii: obretenie novoy dinamiki // *Voprosy ekonomiki*. 2016. № 10. P. 5—30.
11. *Melent'ev L.A.* Metodologiya sistemnykh issledovaniy v energetike. Izbrannyye trudy. M.: Nauka, 1995. 300 p.
12. *Mill' Dzh.S.* Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy. Izlozhenie printsipov dokazatel'stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya. M.: LENAND, 2011. 828 p.
13. *Nekipelov A.D., Ivanter V.V., Glaz'ev S.Yu.* Prioritety dolsrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya // *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tenden-tsii, prognoz*. 2013. № 6. P. 18—31.
14. *Popper K.* Predpolozheniya i oproverzheniya. Rost nauchnogo znaniya. M.: AST, 2008. 638 p.
15. *Ruzavin G.I.* Metodologiya nauchnogo poznaniya. M.: YuNI-TI-DANA, 2012. 287 p.
16. *Toffler E.* Tret'ya volna. M.: AST, 2010. 784 p.
17. *Trofimov S.E.* Dialekticheskie printsipy v issledovanii voprosov gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa // *Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom*. 2022. № 1. P. 20—28.
18. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie osnovy gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa Rossii. M.: INFRA-M, 2022. 314 p.
19. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie printsipy gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa // *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta*. 2021. № 5. P. 66—74.
20. *Uest Dzh.* Masshtab: Universal'nye zakony rosta, innovatsiy, ustoychivosti i tempov zhizni organizmov, gorodov, ekonomicheskikh sistem i kompaniy. M.: Azbuka Biznes, Azbuka-Attikus, 2018. 512 p.